

INTERPOLYATSIYA MASALALARINI PYTHON VA FLOWGORITM DASTUR MUHITIDA QO`LLANISHI

Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi

Namangan Davlat Universiteti doktoranti

gavharoysoliyeva7@gmail.com

Anvarjanova Ruxshona Odiljon qizi

Namangan Davlat Universiteti Raqamli ta'lim texnologiyalar kadefrasi talabasi

Annotatsiya: Nyutonning interpolyatsiya masalasi va ko`phadi, masalani matematik qurilishi, Python dasturlash muhitida yechimi va yechimni Mathcad dasturida ko`rinishi.

Kalit so'zlar: Nyuton interpolyatsiya masalasi, interpolyatsiya tugun nuqtalari va ko`phadlari.

THE APPLICATION OF INTERPOLATION CONSIDERATIONS IN PYTHON AND FLOWALGORITHM APPLICATION ENVIRONMENTS

Soliyeva Gavharoy is daughter of Yodgorjon

Doctoral candidate of Namangan State University

gavharoysoliyeva7@gmail.com

Anvarzhanova Rukhshona is daughter of Odiljon

Namangan State University Students of the direction of Digital Educational
Technologies

Abstract: Nyuton's interpolation problem and multiplicity, mathematical construction of the problem, solution in the Python programming environment, and the solution in the Mathcad program.

Keywords: Nyutonian interpolation problem, interpolation node points, and polygons.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ПРИКЛАДНЫХ СРЕДАХ PYTHON И FLOWALGORITHM

Солиева Гавхарой Ёдгоржановна

Докторант Наманганского государственного университета

gavharoysoliyeva7@gmail.com

Анваржанова Рухшона Адильджоновна

Наманганский государственный университет Студенты факультета цифровых образовательных технологий

Аннотация: Задача интерполяции Ньютона и кратность, математическое построение задачи, решение в среде программирования Python и решение в программе Mathcad.

Ключевые слова: задача интерполяции Ньютона, точки узла интерполяции, полигоны.

KIRISH

Eng sodda interpolyatsiya masalasi ⁸quyidagicha ifodalanadi:

$[a, b]$ kesmada $n+1$ ta nuqta berilgan:

$$x_0, x_1, x_2, x_3 \dots, x_n$$

Bu nuqtalar **interpolyatsiya tugunlari** deb ataladi.

Biror $f(x)$ funksiyaning bu nuqtalardagi qiymati quyidagilar bo'lsin:

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2, \dots, f(x_n) = y_n$$

Ma'lum sinfga tegishli bo'lgan va interpolyatsiya tugunlarida $f(x)$ funksiya qabul qilgan qiymatlarni, ya'ni

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, F(x_2) = y_2, \dots, F(x_n) = y_n$$

Qiymatlarni qabul qiluvchi $F(x)$ funksiyani (interpolyatsiyalanuvchi funksiyani) yasash talab etiladi. Ya'ni bu yerda $F(x)$ funksiya interpolyatsiyalanuvchi funksiya deyiladi.

Geometrik nuqtai nazardan bu masala berilgan nuqtalarning quyidagi:

$$M_0(x_0, y_0), M_1(x_1, y_1) \dots M_n(x_n, y_n)$$

⁸ Isroilov. M.I. Hisoblash metodlari. Toshkent, O'qituvchi, 1- qism, 2003, 2-qism, 2008.

to'plami orqali o'tuvchi biror ma'lum turdagi $y = F(x)$ egri chiziqni topishni anglatadi.

Masalaning bunday umumiy qo'yilishi cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi (aytib o'tilgan nuqtalar orqali cheksiz ko'p egri chiziq o'tkazish mumkin, 1-rasm) yoki umuman yechimga ega bo'lmasligi mumkin.

Agar ixtiyoriy $F(x)$ funksiya o'rniga quyidagi

$$P_n(x_0) = y_0, P_n(x_1) = y_1, \dots, P_n(x_n) = y_n$$

Shartlarni qanoatlantiruvchi n – darajali $P_n(x)$ ko'phad izlansa, bu masala bir qiymatli bo'lib qoladi. Hosil qilingan interpolatsiya formulasi ($F(x)$ yoki $P_n(x)$) odatda berilgan $f(x)$ funksiyaning x argumentining interpolatsiya tugunlaridan boshqa qiymatlaridagi qiymatlarini taqribiy hisoblash uchun qo'llaniladi.

Bunday amal $f(x)$ funksiyaning interpolatsiyalash ($x \in [x_0, x_n]$ bo'lganda) va ekstrapolyatsiyalash ($x \notin [x_0, x_n]$ bo'lganda) deb ataladi.

NATIJJA:

Masalaning qo'yilishi:

x	2	1	0	-1
y	4	5	6	2

Nyuton interpolatsion ko'phadini tuzing.

Yechish: Biz Nyuton interpolatsion ko'phadini tuzib olamiz.

$$F(x) = P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

1) x va y qiymatlarini qo'yib olamiz.

$$a_0 + 2 * a_1 + 4 * a_2 + 8 * a_3 = 4 \quad (1)$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 5 \quad (2)$$

$$a_0 + 0 * a_1 + 0 * a_2 + 0 * a_3 = 6 \quad (3)$$

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 2 \quad (4)$$

2) Soddalashtiramiz:

$$2 * a_1 + 4 * a_2 + 8 * a_3 = -2 \quad (1)$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = -1 \quad (2)$$

$$-a_1 + a_2 - a_3 = -4 \quad (4)$$

3) (2) ni (4) ga qo'shamiz.

$$a_1 + a_2 + a_3 - a_1 + a_2 - a_3 = -5$$

$$a_2 = -2.5$$

4) $a_2 = -2.5$ ushbu qiymatni (1) ga qo'yganimizda $a_1 = 4 - 4 * a_3$ hosil bo'ladi.

5) Qiymatlarni (2) qo'yamiz va $a_3 = 5/6$ kelib chiqadi. Yuqorida topilgan barcha qiymatlarni umumlashiramiz va ko'rilyotgan ko'phadga qo'yamiz.

Natija:

$$P_n(x) = \frac{2}{3} x - \frac{5}{2} x^2 + \frac{5}{6} x^3$$

Python dasturlash tilida kodi:

```
1 import numpy as np
2 def newton_interpolation(x_data, y_data, x):
3     n = len(x_data)
4     divided_diff = np.copy(y_data)
5     for j in range(1, n):
6         for i in range(n - 1, j - 1, -1):
7             divided_diff[i] = (divided_diff[i] - divided_diff[i - 1])
8                 / (x_data[i] - x_data[i - j])
9     result = divided_diff[n - 1]
10    for i in range(n - 2, -1, -1):
11        result = result * (x - x_data[i]) + divided_diff[i]
12    return result
13 x_data = np.array([2, 1, 0, -1])
14 y_data = np.array([4, 5, 6, 2])
15 x = 0
16 result = newton_interpolation(x_data, y_data, x)
17 print(f"f({x}) = {result}")
18
```

Dastur natijasi:

Output
 $f(0) = 6$

Flowgoritm dasturida ko`rinishi:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isroilov. M.I. Hisoblash metodlari. Toshkent, O`qituvchi, 1- qism, 2003, 2-qism, 2008.
2. Alov R.D., Xudoyberganov M.U. Hisoblash usullari kursidan laboratoriya mashg'ulotlari to`plami. UzMU.o`quv qo`llanma. 2008 y.1106.
3. G.P.Ismatullaev, M.S.Kosbergenova. Hisoblash usullari. "Tafakkurbustoni". Toshkent 2014.

4. Imomov A. Toshboyev S.M. Hisoblash usullari. O‘quv qo‘llanma 132 b. Namangan 2022 yil.
5. G.Soliyeva “Nyutonning interpolyasiya formulasining bo`linganlar ayirmasi “ maqola “Fizikaning zamonaviy muammolari va rivojlanish istiqbollari” konferensiya jurnali, namanagan,2024 yil
6. G.Soliyeva “Nyutonning interpolyasion formulalar” maqola “Fizikaning zamonaviy muammolari va rivojlanish istiqbollari” konferensiya jurnali, namanagan,2024 yil
7. G.Soliyeva “Newton's interpolation formulas” ” maqola “Iqtidorli talabalar ilmiy axborotnomasi” jurnali, namanagan,2024 yil